

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TURKIY DUNYO ALLOMALARINING AQL-ZAKOVAT HAQIDAGI FALSAFIY TA'LIMOTLARI

MATKARIMOVA J.D.

Toshkent davlat transport universiteti professori, f.f.d. (DSc)

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy dunyo allomalarining inson aqli, zakovati, farosati, tafakkuri haqidagi falsafiy qarashlari tadqiq etilgan. Bilamizki, faol aql inson tafakkurining rivojlanishi uchun zaruriy shart-sharoitdir. Ayniqsa hozirgi shiddatli davrda ratsional tafakkur masalasi muhim rol o'ynaydi. Mutafakkirlarimiz bu haqda ham nazariy ham amaliy aql haqida va uning amaliy mexanizmlari o'rtasidagi bog'liqlik haqida o'lmas fikrlar bildirishgan. Barcha mutafakkirlar tomonidan inson qanchalik hayotiy tajribaga ega bo'lsa, u shunchalik mukammal amaliy aqlga erishadi, degan qarashlar ustuvorligiga guvoh bo'lamiz.

Аннотация: В данной статье исследуются философские взгляды ученых тюркского мира на человеческий разум, интеллект, мудрость и мышление. Мы знаем, что активный интеллект является необходимым условием для развития человеческого мышления. Особенно в нынешний стремительный период вопрос рационального мышления играет важную роль. Наши мыслители высказывали бессмертные мысли как о теоретическом, так и о практическом разуме и о связи между его практическими механизмами. Мы являемся свидетелями преобладания взглядов всех мыслителей о том, что чем больше жизненного опыта человек имеет, тем более совершенным практическим разумом он достигает.

Abstract: This article examines the philosophical views of Turkic world scholars on human intellect, intelligence, wisdom, and thinking. We know that the active mind is a prerequisite for the development of human thinking. Especially in the current period of intensity, the issue of rational thinking plays an important role. Our thinkers have expressed immortal thoughts about this, both theoretical and practical reason, and the connection between its practical mechanisms. We witness the prevalence of the view of all thinkers that the more life experience a person has, the more perfect practical reason he achieves.

Kalit so'zlar: imkoniy aql, voqeiy aql, faol aql, olamiy-ilohiy aql, tajriba, fikrlash, tabiiy-ijtimoiy muhit.

Ключевые слово: потенциальный интеллект, реальный интеллект, активный интеллект, вселенско-божественный интеллект, опыт, мышление, природно-социальная среда.

Key words: potential intellect, real intellect, active intellect, universal-divine intellect, experience, thinking, natural-social environment.

KIRISH: Turkiy xalqlar tabiatan ilmga qiziquvchi va uni sevuvchi xalq bo'lgan. Buni tadqiqotchilar o'z asarlarida ko'p marotaba ta'kidlashgan. Masalan X asrda Xorazmda bo'lgan mashhur sayyoh Istahriy "Masolik-al mamolik" asarida boshqa mintaqalar qatorida Xorazmni ta'riflab, ularning ilmga o'chligini ta'kidlab "Hozir Bag'dodda biror olim yoki faqih yo'qki, uning xorazmlik shogirdi bo'lmasin" deb ilm bobda bu xalqlar dunyoning eng nufuzli markazlarida ilm olishlarini hurmat bilan tilga oladi. Haqiqatan ham shunday bo'lganini XX asrda mashhur bo'lgan tarixchilardan G.Zuter va Yu.Ruskalar ham buni tasdiqlaydilar.[1, 16-b.]. Buni barcha turkiy xalqlarga tadbiq etsak noto'g'rib o'lmaydi, deb o'ylayman.

Bilamizki, shaxs mustaqilligini ifodolovchi eng muhim omillardan biri - bu insonning aql-zakovati hisoblanadi. Sharq faylasuflari va allomalari aql-zakovatning amaliy faoliyat bilan bevosita bog'liqlik va aloqadorlik mexanizmini takomillashtirish yo'llari haqida ko'pgina fikrlar bildirib ketganlar. Al-Kindiy aql to'rt ko'rinishga: imkoniy aql, voqeiy aql, faol aql, olamiy-ilohiy aqllarda namoyon bo'ladi [2, 25-b], degan. Sharq Arastusi va "ikkinchi muallim" unvoniga sazovor bo'lgan buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy aql o'z ma'nosiga ko'ra ilohiy va insoniy aqlga bo'linadi, degan g'oyani ilgari suradi. Insoniy aql o'z mohiyatiga ko'ra: nazariy aql, amaliy aql va tug'ma aqlga bo'linadi. Nazariy aql esa erishilgan darajasiga qarab: imkoniy aql, voqeiy aql, orttirilgan aql ko'rinishlarida namoyon bo'ladi, deb fikr bildiradi. Uning

ta'kidlashicha, nazariy aqlning birinchi ko'rinishi - imkoniy aql (aql bi-l-quvva) insonning ruhiy-ma'naviy qobiliyati bo'lib, uning yordamida inson olam to'g'risida ma'lumotga, turli tushunchalarga ega bo'ladi. Nazariy aqlning inson tuyg'ularidan farqi shundaki, u borliqning moddiy holati emas, balki turli tushunchalarda o'z ifodasini topgan mavhumlikdir [3, 11-12 b]. Nazariy aqlning ikkinchi ko'rinishi voqeiy aql (aql bi-l-fil voqiy) - imkoniy aqlning voqelikka aylanishi natijasida hosil bo'ladi. Voqeiy aql moddiy ko'rinishga ega bo'lmaydi. Forobiyning ta'kidlashicha, xuddi shuning uchun ham, voqeiy aql hamisha imkoniyatdagi aql bo'lib qolaveradi. U turli tushunchalarda o'z ifodasini topganidagina voqelikdagi aqlga aylanadi [4,313-314 b]. Inson nazariy aqlining eng muhim ko'rinishi bo'lgan imkoniy aql faol aql yordamida voqeiy aqlga aylanadi. O'z navbatida, faol aql orttirilgan aqlga juda yaqindir [5, 34-36 b]. Shuning uchun ham faol aql inson tafakkurining rivojlanishi uchun zaruriy shart-sharoitdir. Bunday shart-sharoitsiz tafakkurning o'zi ham bo'lishi mumkin emas. Faol aql tufayli inson buyuklikka: donishmand, faylasuf darajasiga ko'tariladi [5,315 -b].

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI: Abu Nasr Forobiyning e'tirof etishicha, insoniy aqlning ikkinchi ko'rinishi amaliy aqldir. Amaliy aql insonning kundalik turmushdan orttirilgan tajribasi asosida hosil bo'ladi. Amaliy aql yordamida inson kundalik turmushda nimani qilish, nimani qilmasligini bilib oladi. YA'ni hayotda orttirilgan tajriba inson amaliy aqlining asosini tashkil etadi. Ana shuning uchun ham amaliy aql insonning hayotiy tajribasi natijasida doimo boyib, rivojlanib boradi [5, 316- b]. Inson qanchalik hayotiy tajribaga ega bo'lsa, u shunchalik mukammal amaliy aqlga erishadi. Insonning amaliy aqli muhayyo qilish va fikrlash qobiliyatlarida yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Muhayyo qilish qobiliyati orqali inson o'zidagi bunyodkorlik, yaratuvchilik malakalarini namoyish etsa, fikrlash orqali o'zidagi mushohada qamrovini namoyish etadi.

Abu Ali ibn Sino fikricha, aql inson jonining eng oliy darajasi, eng yuqori holatidir. Aqlning shakllanishida va uning rivojlanishida insonning ichki va tashqi sezgilari muhim rol o'ynaydi. Insonning tashqi sezgilari uni tashqi olam bilan bog'lasa, ichki sezgilari (taxmin qilish, ifodalash, eslab qolish, xotira) unga olamdagi hodisa va voqealarni tasavvur qilish uchun real imkoniyat yaratadi. Ichki sezgilar tashqi sezgilar asosida faoliyat ko'rsatadi. Xuddi shuning uchun ham ichki sezgilar orqali olingan ma'lumotlarni qabul qilib olish, umumlashtirish, uni xotirada saqlab qolish va qayta tiklab tasavvur hosil qilish uchun xizmat qiladi.[6,174 -b]

Abu Rayhon Beruniy ta'kidlashicha, inson sezgi organlarining faoliyati tufayli o'zi yashayotgan atrof muhitda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni sezadi. Sezgi a'zolarining faoliyati tufayli insonda hosil bo'lgan sezish-tashqi, tabiiy-ijtimoiy muhit ko'rsatgan ta'sirning natijasidir. Uning fikricha, insonning har bir sezgi a'zosi bajaradigan faoliyatining o'ziga xos xususiyati bor. Chunki tashqi muhitda har bir sezgi a'zosiga ta'sir ko'rsatuvchi o'ziga xos kuzatuvchilar mavjud bo'ladi. Agar u evida bo'lsa, yoqimli va zararsiz, bordiyu haddan tashqari bo'lsa, og'riq paydo qiladi va halokatga olib keladi [7, 74 -b]. Biz atrof-muhitni nafaqat hissiy bilish, ya'ni idrok va tasavvurimiz yoki sezgi a'zolarimiz orqali olingan dalillar yordamida bilamiz, balki aql-zakovat imkoniyatlari yordamida (fikrlash, muhokama qilish, o'ylab topish) tabiiy-ijtimoiy muhitda sodir bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot va bilimga ega bo'lamiz.

Beruniyning yozishicha, insonning aqliy qobiliyatlari: fikrlash, muhokama qilish, o'ylab topish - xotira, idrok, iroda bilan chambarchas bog'liqdir. Xotira insonga berilgan "Tangrining tuhfası" dir. Aqliy qobiliyat orqali inson atrof-muhitda sodir bo'layotgan voqealarni tahlil qiladi, shu tarzda o'ziga xos fikri ham shakllanib boradi. Rostni yolg'ondan, adolatni adolatsizlikdan, haqiqatni nohaqlikdan ajratishni o'rganadi. Demak, fikr va fikrlash bir mo'jiza bo'lib, u

Allohning odamga bergan ne'mati. Tafakkur fikrlar asosida shakllanadi, rivojlanadi va ongimiz yangidan yangi g'oya va ixtirolarni, kashfiyotlarni yaratadi.

O'rta asrlarda yashagan allomalar aql to'g'risida yaxlit ta'limot yaratishga harakat qilgan bo'lsalar, buyuk mutafakkirlarimizdan keyin yasha-gan allomalar esa inson aql-zakovatini axloq-odob dalillariga qo'shish orqali mustahkamlash va uning quvvatini oshirish yo'llarini izlaganlar. Maxmud az-Zamaxshariy yozadi: "... bilim olish bir baland toqqa chiqish kabi ko'p mashaqqatlidir" [8, 62-66 b].

Ma'lumki, aql-zakovat asosini bilim tashkil qiladi. Bilim va ilm olish mehnatdir. U mashaqqatli mehnat orqali erishiladi, degan fikr ilgari suriladi. Yusuf Xos Hojib esa, bilimni qorong'u tundagi mash'alga, o'zidan nur tarqatuvchi yorug'likka o'xshatadi. Bilim javohir kabi bir yerda to'planib turadi, u aql –zakovatning konidur [9, 97-101 b], degan. Shuningdek, aql-zakovat sohibi ezgulik, bunyodkorlik tuyg'ulariga ega bo'lishini ta'kidlaydi.

"Shohlikka davog'arlar onadan ajib bir iste'dod bilan tug'iladilar va ular darhol yaxshiyomonni ajratish fitratiga ega bo'ladilar. Bundaylarga Xudo idrok, farosat va yumshoq bir ko'ngil ato etadi, qolaversa yaxshi ish yuritish o'quvi bilan ham siylaydi", [10, 6-b] - deb ko'rsatgan. Shuningdek, Yusuf Xos Hojib o'z asarida tajribali, oqillik bobida ibratli, zakovatli, ilmli, adolatparvar kabi sifatlarning sohibi bo'lishi shartligini ta'kidlaydi. Buyuk alloma faqat bu bilan chegaralanib qolmaydi, balki jamiyat rivoji va taqdiri uchun mas'ul bo'lgan shaxslarning davlat boshqaruvidagi sifatlari tasnifini rivojlantirishda oqillik, zakovatlilik tamoyillarining muhimligiga qaratgan.

XULOSA:Har bir davr allomalari, buyuklari va yetakchilari inson aqli-zakovati haqida mushohada qilishgan. Uning turli qirralarini o'rganishgan. To'g'ri fikr yuritish, jamiyatda inson o'z o'rniga ega bo'lishi uning zakovati orqali bo'lishi hech kimga sir emas. Bugungi davr avlodlarida aql-zehn, zakovat va farosatni tarbiya qilish brogan sari murakkablashib bormoqda. Ijtimoiy muhitda axborotlar oqimining tahdidlari ko'paymoqda. Ilm olish masalasi har bir davrning ilg'or masalasi bo'lib qolaveradi.

REFERENCES:

1. Xorazm Ma'mun akademiyasi. T.: Sharq, 2006. 16-b.
2. Степанянс М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987. с.35
3. Аль-Фараби. О значении уах (слова) разум. М., 1975. с. 11-12
4. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата., 1972. с. 313-314.
5. Аль-Фараби. О разуме и науке. М., 1975. с.34-36
6. Irisov A. Abu Ali ibn Sino hayoti va ijodiy merosi. T., 1980. 174-177 betlar.
7. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. 2-жилд. Т., 1965. 74-б.
8. Абул Қосим Махмуд аз-Замахшарий. Нозик иборалар. Т., 1992. 62-66 бетлар.
9. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билик. Қадимий ҳикматлар. Т., 1987. 97-101 бетлар.
10. Yusuf Xos Hojib. "Qutadg'u bilig". –T.: Cho'lpon, 2007. – 6 b.
11. Matkarimova J.D., Yuniusova N. Factors and interests that unite citizens.

International journal of membrane science and technology, 2023, vol. 10, no. 2, . 2023-yil. B.2693-2695 <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.2948>